

श्रीमदभगवतगीता में भावनात्मक स्तरता एवं समाज : एक अध्ययन

सुनील कुमार श्रीवास

सहायक आचार्य योग, योग विज्ञान विभाग
श्रीगुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड

Received : 03/11/2020

1st BPR : 06/11/2020

2nd BPR : 10/11/2020

Accepted : 14/11/2020

Abstract

भावनात्मक जीवन का अध्ययन अब एक वर्णनात्मक विज्ञान के रूप में उभर रहा है। भावनात्मक परिपक्वता व्यक्तित्व पैटर्न का एक प्रभावी निर्धारण है। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में सक्षम है, उसके पास अच्छा समायोजन है। और अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं के उपयोग का आनंद लेने में भी सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मनोवैज्ञानिक तनाव दुनिया भर में को प्रभावित करने वाली सबसे आम व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचल मन बार बार भागेगा पर साधक को उसे बार बार वापस लाकर ध्यान में लगाना होगा। आँख बंद कर के कुछ देखने का प्रयास करें। ध्यान एक अनुभव है जिसके परिणामस्वरूप अवलोकन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। आप पूरी तरह से विश्रामयुक्त हो जाते हैं। आपमें सजगता की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है। आपकी इन्द्रियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। आप अच्छे से देख, सोच और सुन सकते हैं। एक शुद्ध स्फटिक की तरह, आपकी इन्द्रियाँ सभी वस्तुओं में देवत्व भाव को देख पाती हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि घर पर ध्यान का एक व्यवस्थित अभ्यास किया जाए।

Keywords: श्रीमद्भागवतगीता, भावनाएं एवं समाज।

भूमिका

वर्तमान युग में लोगों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये कठिनाइयाँ दिन-प्रतिदिन की चिंता, तनाव, हताशा और भावनात्मक उतार-चढ़ाव जैसी कई समस्याओं को जन्म दे रही हैं। इसलिए भावनात्मक जीवन का अध्ययन अब एक वर्णनात्मक विज्ञान के रूप में उभर रहा है। भावनात्मक परिपक्वता व्यक्तित्व पैटर्न का एक प्रभावी निर्धारण है। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में सक्षम है, उसके पास अच्छा समायोजन है। और अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं के उपयोग का आनंद लेने में भी सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मनोवैज्ञानिक तनाव दुनिया भर में को प्रभावित करने वाली सबसे आम व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। कथित तनाव सहित मनोवैज्ञानिक तनाव, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, कार्य व्यस्तता और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, साथ ही साथ खराब मानसिक और शारीरिक योगदान देता है। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मनोवैज्ञानिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य पर मध्यम प्रभाव पड़ता है।

भावनात्मक पक्ष की अवधारणा :

भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत परिपक्वता इसमें किसी व्यक्ति के सभी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, जिम्मेदारी और जीवन के अनुभवों वाला व्यक्ति होता है। भावनात्मक अपरिपक्वता वाला व्यक्ति इसलिए थोड़ा भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला, कुछ सामाजिक कौशल वाला, गैर जिम्मेदार और कुछ जीवन के अनुभवों वाला व्यक्ति होगा भावनात्मक परिपक्वता की अवधारणा जो वास्तविकता को अनुकूल तरीके से स्वीकार करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करती है। उम्र के अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो सकती है। यद्यपि बच्चों में भावनात्मक क्षमता कम होती है। और भावनात्मक परिपक्वता की आवश्यकता कम होती है, एक बार जब वे वयस्कता तक पहुंच जाते हैं। तो यह गुणवत्ता बस समय बीतने के माध्यम से अर्जित नहीं की जाती है। भावनात्मक परिपक्वता का विकास व्यक्ति द्वारा अपने कामकाज, अनुभवों, उनके देखने के तरीके और दुनिया की व्याख्या और उनके भावनात्मक कौशल और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से होता है। जीवन में बौद्धिक विकास से ज्यादा जरूरी है। भावनात्मक विकास सुख-शांति हासिल करने और सफल व सार्थक जीवन जीने के लिए भावनात्मक विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है। ताकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सके। जैसे मजबूत नींव पर बहुमंजिले भवन की स्थिरता बनी रहती है। वैसे ही भावना हमारे जीवन की नींव है।

हमारी भावना जितनी सकारात्मक और नियंत्रित होगी, हमारा जीवन उतना ही सफल और सार्थक बनेगा। भावनाओं पर अनियंत्रण से ही जीवन लड़खड़ाने लगता है। तभी तो आए दिन जीवन में भावनात्मक समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपके व्यवहार में आपकी भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, उल्लास, खुशी, निराशा, पीड़ा—कैसे अभिव्यक्त होती हैं। इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के अवचेतन मन पर पड़ता है। आपका व्यवहार खींचे हुए फोटो की तरह मनुष्य के अवचेतन मन में फीड हो जाता है। दूसरी बात आप क्रोध और हर्ष की स्थिति में दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसका भी प्रभाव आपके भावनात्मक विकास पर पड़ता है। आज यह मुद्दा चिंता का विषय बनता जा रहा है कि व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है। इन्हीं स्थितियों में व्यक्ति निराशा से अपने जीवन को कुंठित कर देता है, क्योंकि वह ईर्ष्या, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का सामना नहीं कर पाता।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हम सभी इस बात में विश्वास भी करते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भावनात्मक स्वास्थ्य को पारिभाषित किया गया, जिसके अनुसार, सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की बेहतरीन स्थिति हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक ओर जहाँ यह सच है, वहीं दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है। कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से सबल और स्वस्थ रहना आवश्यक है। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन स्तर को ऊंचा बनाये रखने के लिए हम प्रतिदिन छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। ये चुनौतियां अकर्मण्यता के घेरे में से हमें निकालकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करती हैं। और हमारे विकास में सहायक होती हैं। किन्तु, महत्वाकांक्षाओं को निर्धारित समय – सीमा में प्राप्त करने की चुनौतियां जब विकराल रूप धारण करती हैं। तो हम अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं जिससे हमारी मानसिक शान्ति और भावनात्मक स्थिरता प्रभावित हो जाती है।

तनाव में घिरकर हम शांतिपूर्ण क्षणों से वंचित हो जाते हैं। इन तनावों से जूझते रहने के कारण एंडोक्राइन ग्रंथियों से होने वाले हॉर्मोन— स्राव प्रभावित होते हैं। जिससे मानसिक एवम भावनात्मक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसकी यदि उपेक्षा कर दी जाये तो समय पर उपचार नहीं हो सके तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। तनाव से न सिर्फ हम स्वयं प्रभावित होते हैं। बल्कि हमारे परिवार, मित्रों, सहकर्मियों एवं हमारे आसपास रहने वाले सभी सदस्यों को यह प्रभावित करता है। भावनात्मक विकार जटिलताएं निम्नलिखित हैं, नींद आने में परेशानी महसूस करना। मादक प्रदार्थों का सेवन करने की इच्छा पैदा होना। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस करना। असहज महसूस करना अकेला रहना। सामाजिक अलगाव होना। अपने आपको किसी लायक ना समझना। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की भी देखभाल करें, बेहतर जीवन के लिए मात्र उचित पोषण, स्वच्छ हवा और शारीरिक व्यायाम ही आवश्यक नहीं है।

अपितु मानसिक एवं भावनात्मक रोगों से बचाव एवं जड़ से उनका उन्मूलन भी बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक ध्यान से भावात्मक परिपक्वता आती है। जो शारीरिक और मानसिक तनाव के प्रभाव को कम करके अस्थिरता को दूर करती हैं। इसकी तकनीकों के अभ्यास से साधक अपने आत्म-स्वरूप के सूक्ष्म पक्षों का निरीक्षण कर सकता है। चिकित्सकीय शोध यह स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा का उसकी चेतना से सीधा सम्बन्ध होता है। उसके अवचेतन में स्थित तनाव और अवसाद को यदि दूर कर दिया जाए तो उसकी मानसिक सबलता में दृढ़ता आती है और एंडोक्राइन ग्रन्थियों से हॉर्मोन का स्राव निमित्त होता है जो व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं और अनुभूतियों को नियंत्रित करता है और मानसिक एवं भावात्मक रोगों के उपचार में सहायक होता है।

ध्यान योग :

ध्यान योग का एक रूप है। योग के आठ अंगों में से सातवां है। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो आप अपने दिमाग को एक विशेष वस्तु या अवधारणा पर जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। धारणा का अर्थ चित्त को जगह लगाना या ठहरना है लेकिन ध्यान का अर्थ है जहां भी चित्त ठहरा हुआ है उसी में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है उसमें जागृत रहना ध्यान है।

ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता ध्यान उस बल्ब की तरह है। जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। आम तौर पर आम लोगों का ध्यान बहुत कम हो सकता है। लेकिन योगियों का ध्यान सूरज के प्रकाश की तरह होता है। जिसकी जड़ में ब्रह्मांड की हर चीज पकड़ में आ जाती है। आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति का स्मरण करना भी ध्यान नहीं है। माला जपना भी ध्यान नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि पांच मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करो यह भी ध्यान नहीं है केवल स्मरण है। ध्यान क्रियाओं से मुक्ति विचारों से मुक्ति हमारे मन में एक साथ अल्पसंख्यक कल्पना और विचार चलते रहते हैं। इससे मन मस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है। हम नहीं चाहते हैं। फिर भी यह चलता रहता है। आप अगर सोच सोच कर स्वयं को कम और कमजोर करते जा रहे हैं। ध्यान अनावश्यक कल्पना के विचारों को मन से हटा कर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है।

वैदिक ऋषियों से लेकर बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, वर्तमान समय तक सभी संत एक ही नोट— ध्यान योग पर निशाना साधते रहे हैं। आपकी एकाग्रता की वस्तु आपके हृदय से जुड़ी होनी चाहिए, आपकी बुद्धि के माध्यम से नहीं। मंत्र ,जो

आध्यात्मिक एकाग्रता के लिए एक वस्तु है, और देवता जो विघटित ऊर्जा के समेकन का आधार है, हृदय का विषय होना चाहिए। दिल क्या है? यह भावना, चयन और चुनाव की सहजता है। जब आप मानसिक विमान से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अधिक बल का उपयोग करना होगा। ध्यान का किसी धर्म विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी भी जाति, धर्म और लिंग का व्यक्ति इसे सीखकर इसका अभ्यास कर सकता है। पूरे विश्व के किसी भी शैक्षणिक वर्ग, आयु-वर्ग, संस्कृति और धर्म के समस्त व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। यह संपूर्ण स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के विकास की एक सुलभ तकनीक है। ध्यान जैसे-जैसे गहराता है। व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। उस पर किसी भी भाव कल्पना और विचारों का क्षण मात्र में प्रभाव नहीं पड़ता मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। विचार कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान विरुद्ध है।

ध्यान में इंद्रियां मन के साथ मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है जिन्हें साक्षी या दृष्टा भाव समझ में नहीं आता उन्हें शुरु में ध्यान का अभ्यास आँख बंद करके करना चाहिए फिर अभ्यास बढ़ जाने पर आँखें बंद हो या खुली साधक अपने स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहता है। और अंततः वह साक्षी भाव में स्थित होकर किसी काम को करते हुए भी ध्यान की अवस्था में रह सकता है ध्यान शक्तिशाली है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दवाइयों एवं अन्य रसायन रोगों के लक्षणों का उपचार तो करते हैं किन्तु मानसिक एवं भावनात्मक रोगों का नाश नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, इन रासायनिक दवाओं का अपना एक अलग प्रभाव होता है जो कई बार मूल रोगों के बराबर अथवा उनसे अधिक भी घातक सिद्ध होता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मन और तन से कमजोर होता जाता है और सामाजिक स्तर पर भी वह सबसे दूर होता जाता है। फलस्वरूप, वह फिर से एक सामान्य जीवन जीने की उम्मीद ही छोड़ बैठता है। इस प्रकार के रोगों से जूझते हुए लोगों के लिए वैज्ञानिक ध्यान एक वरदान की तरह है।

भावात्मक प्रबंधन में ध्यान :

पतंजली योगदर्शन में ही कहा गया है कि मन में उठते विचारों को रोकना ध्यान ही है। भगवद् गीता में अर्जुन कहता है कि विचारों को रोकना इतना कठिन है जैसा की वायु के प्रवाह को रोकना। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि निःसंदेह यह कार्य बहुत कठिन है पर निरंतर अभ्यास से यह हो सकता है। मैं निजी अनुभव से भी कह सकता हूँ मन की गति को रोकना बेहद कठिन है। आप आँखें मूंद कर शांत बैठें और विचारों को रोकने का प्रयास करें तो कठिनाई समझ में आएगी। जितना भी प्रयत्न करेंगे मन मस्तिष्क में विचारों का जमघट लग जाएगा। विचारों को भगाने के लिये आवश्यक है कि मन को किसी कार्य में लगा दें। मन को एकाग्र करने के या बाँधने के उपाय कई हैं। मन को किसी कार्य में लगा दें तो फिर वह कुछ अन्य सोच नहीं सकता। एक बहुत अच्छी विधि है प्राणायाम की। सांस के आने जाने को अनुभव करना मन को एकाग्र करता है। कुछ लोग मंत्र का सहारा ले सकते हैं। किसी मंत्र को लगातार मन ही मन दोहराना सहायता कर सकता है। आप कुछ बार मंत्र पढ़ेंगे पर मन फिर कुछ और सोचने लगेगा। फिर से उसे वापस ला कर मंत्र में लगाना होगा।

श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचल मन बार बार भागेगा पर साधक को उसे बार बार वापस लाकर ध्यान में लगाना होगा। आँख बंद कर के कुछ देखने का प्रयास करें। प्रातः काल (4 से 6 बजे का समय उपयुक्त है) ध्यान करें। अंधेरे कमरे में शांति से सुखआसन, अर्धपद्मासन या कर सकें तो पद्मासन में आँख मूंद कर बैठें। आप पाएंगे कि आँख बंद कर लेने पर अंधेरा नहीं हो जाता। कुछ समय में रश्मियों के कण या झुण्ड दिखने आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं में से किसी को देखने का प्रयास करें। किसी एक को जब तक हो सके देखते रहें। बाद में इस कार्य में मन लगने लगता है। ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन, सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। इसे तनाव हट जाता है। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते। मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसके असर शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है। इसके सबसे बड़ा लाभ यह कि यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है। अपनी अनंत गहराइयों में जाएँ और जीवन को समृद्ध बनाएं।

ध्यान के लाभ :

- मानसिक परिपक्वता को बढ़ाता है।
- आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है।
- शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करता है।
- अनियंत्रित खान-पान और मोटापे पर नियंत्रण।
- रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है और शक्तिवर्धन करता है।

- मिथ्या भय और डर को दूर करता है।
- पारिवारिक एवम सामाजिक संबंधों को दृढ़ता व आंतरिक शान्ति आती है।

इस प्रकार ध्यान मानवता के लिए एक वरदान है। तनाव एवं अवसाद ग्रस्त लोग यदि इसे अपनाकर इसका नियमित अभ्यास करें तो उनके मन में एक बार फिर से सुखी और समृद्ध जीवन जीने की आशा जग सकती है और शाश्वत सुख एवं शान्ति आ सकती है। ध्यान एक ऐसी तकनीक है। जिसमें मन फैलता है और विश्राम करता है। जब भी आप खुश होते हैं तो आप को लगता है कि आपके भीतर कुछ फैल रहा है। तो आप स्वचालित रूप से विस्तार कर रहे होते हैं। इस विस्तार को समझ लेना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

ध्यान ही जीवन है प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित है, ध्यान चेतना का एक अभ्यास है, जिसके परिणामस्वरूप चेतना का विस्तार दिन-प्रतिदिन के अनुभव से परे है। यह एकता का अनुभव है, जो तनाव को कम करता है और आंतरिक संकाय के कामकाज में रचनात्मकता और दक्षता को बढ़ाता है। यह एक व्यायाम है जो मन को प्रक्रिया को निर्देशित किए बिना होता है। शारीरिक व्यायाम में, दिमाग मांसपेशियों को मजबूत होने के लिए नहीं कहता है बल्कि, व्यायाम प्रक्रिया से मांसपेशियां अपने आप मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह, चेतना के इस अभ्यास में। ध्यान की प्रक्रिया मन से परे आंतरिक आत्म के सबसे गहरे स्तर तक जाती है। ध्यान एक अनुभव है जिसके परिणामस्वरूप अवलोकन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। आप पूरी तरह से विश्रामयुक्त हो जाते हैं। आपमें सजगता की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है। आपकी इन्द्रियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। आप अच्छे से देख, सोच और सुन सकते हैं। एक शुद्ध स्फटिक की तरह, आपकी इन्द्रियाँ सभी वस्तुओं में देवत्व भाव को देख पाती हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि घर पर ध्यान का एक व्यवस्थित अभ्यास किया जाए।

संदर्भ :

- भार्गव, एम। (२०१०)। आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण और माप (हिंदी) अगर एच.पी. भार्गव पुस्तक घर।
- सिंह, वाई। (1965)। मानसिक रूप से सुपरिऑल और औसत की भावनात्मक स्थिरता का एक तुलनात्मक अध्ययन बच्चे। अप्रकाशित मास्टर की थीसिस। अगर विश्वविद्यालय
- ट्रैविस एफ, शीयर जे। चेतना और अनुभूति। वॉल्यूम। 19. एल्सेवियर 2010. ध्यान केंद्रित, खुली निगरानी और स्वचालित स्वप्रवर्तन वैदिक, बौद्ध और चीनी परंपराओं से ध्यान को व्यवस्थित करने के लिए श्रेणियाँ पीपी। 9990-। प्रकाशित।
- भजनानंद ए। ध्यानम (तमिल में), भारत श्री रामकृष्ण मठ प्रकाशन, चेन्नई 600004, 2006. यह ध्यान और योग और उपनिषदों की कई शिक्षाओं को समझने के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है।
- श्रीनिवासन टीएम। योग सागर सरम बैंगलोर, भारतरु स्वामी विवेकानंद योग प्रकाशन 2011. पीपी 106-7।
- अंग्रेजी एच.बी. और अंग्रेजी ए आदि। (1958) एक व्यापक शब्दकोश मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक शब्द न्यूयॉर्क डेविड मके सह इंक।
- गिलफोर्ड जे.पी. (1956) व्यक्तित्व। न्यू यॉर्करू मैक ग्रे हिल पुस्तक सह।
- मोहसिन, एस.एम. (1960) भावनात्मक परिपक्वता का एक उपाय। सांप्रदायिक अध्ययन 5 (2), 78-83।
- नाइक, पी। के।, और साइमन्स, एस। के। (2014)। भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता पर पालन-पोषण का प्रभाव किशोरों के बीच। यूरोपीय अकादमिक अनुसंधान, 2 (3), 4065-4083।
- सिऑल.एल.जे। (1951) भावनात्मक परिपक्वता। विकास और गतिशीलता व्यक्तित्व। लंदनरु जे.बी. लिपिंकॉट।

